

**Performance Bancaire et Transformation Digitale : Une analyse
Bibliométrique via Biblioshiny**
**Banking performance and digital transformation: A bibliometric analysis using
Biblioshiny**

ISBAI Jawad

Doctorant

Equipe de Recherche en comptabilité, finance, contrôle de gestion et ingénieries des ressources humaines

Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et Fonctionnel – LARMATIF

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Oujda

Université Mohammed Premier, Maroc

jawad.isbai@ump.ac.ma

HELMI Driss

Enseignant chercheur

Equipe de Recherche en comptabilité, finance, contrôle de gestion et ingénieries des ressources humaines

Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et Fonctionnel – LARMATIF

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Oujda

Université Mohammed Premier, Maroc

d.helmi@ump.ac.ma

Résumé :

La transformation digitale a profondément modifié le secteur bancaire, en favorisant l'efficacité et l'innovation grâce à l'intelligence artificielle, la blockchain et le big data. Cette étude repose sur une analyse bibliométrique réalisée avec Biblioshiny (RStudio), appliquée aux bases Scopus et Web of Science. L'échantillon comprend 759 articles, générant 1 796 citations, regroupés en quatre clusters principaux : automatisation des processus, adoption des technologies digitales par les clients, intégration des systèmes de gestion des données et maturité digitale. Les résultats montrent que la digitalisation améliore les indicateurs de performance clés tels que le ROA, le ROE et le CIR, tout en mettant en avant l'importance croissante de l'expérience client et de la personnalisation des services. L'étude souligne également les défis liés à la cybersécurité et aux investissements initiaux.

Mots-clés : Transformation digitale ; Performance bancaire ; Analyse bibliométrique ; Biblioshiny ; Efficience bancaire

Abstract:

Digital transformation has profoundly reshaped the banking sector by enhancing efficiency and innovation through the integration of artificial intelligence, blockchain, and big data. This study is based on a bibliometric analysis conducted with Biblioshiny (RStudio), applied to the Scopus and Web of Science databases. The corpus consists of 759 articles generating 1,796 citations, grouped into four main clusters: process automation, customer adoption of digital technologies, integration of data management systems, and digital maturity. The findings reveal that digitalization improves key performance indicators such as ROA, ROE, and CIR, while also highlighting the growing importance of customer experience and service personalization. The study further emphasizes the challenges associated with cybersecurity and initial investment requirements.

Keywords: Digital transformation; Banking performance; Bibliometric analysis; Biblioshiny; Banking efficiency.

INTRODUCTION

La transformation digitale est une révolution mondiale qui a profondément réorganisé les structures et les pratiques des entreprises et des organisations, notamment dans le secteur financier. Elle consiste en l'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), la blockchain et le big data dans les processus opérationnels, permettant une amélioration significative de l'efficacité, de l'innovation et de la compétitivité des entreprises. Dans le secteur financier, cette transformation se manifeste par l'adoption de technologies FinTech, qui facilitent les paiements, la gestion des risques, et la personnalisation des services client. Selon une étude de McKinsey (2023), plus de 70 % des grandes institutions financières à travers le monde ont intégré des solutions digitales afin de répondre aux attentes des clients et d'optimiser leurs coûts. En effet, la pandémie de COVID-19 a renforcé cette tendance, poussant les institutions à accélérer la transformation digitale de leurs services pour rester compétitives dans un marché en pleine mutation (Vives, 2020).

Le secteur bancaire, en particulier, est l'un des plus concernés par cette transformation. En effet, les banques doivent non seulement moderniser leurs infrastructures technologiques, mais aussi redéfinir leurs modèles d'affaires pour répondre à une clientèle de plus en plus exigeante. La digitalisation des services bancaires s'illustre par l'apparition de nouveaux canaux de distribution, tels que les applications mobiles, les chatbots, et les plateformes bancaires en ligne. Ces innovations permettent aux banques de proposer des services plus rapides, plus personnalisés, tout en optimisant leurs processus internes. Toutefois, cette transformation ne va pas sans défis, notamment en matière de cybersécurité et de conformité réglementaire (Guo et Liang, 2021). Dans le contexte marocain, comme le montreront les résultats de notre recherche dans le cadre de ce papier, les banques ont été contraintes de s'adapter rapidement aux nouvelles technologies pour répondre à la concurrence croissante et à l'évolution des attentes des clients. Cela a favorisé une montée en puissance de la digitalisation des services bancaires dans le pays, malgré des défis persistants en termes de ressources technologiques et humaines.

Pour mieux comprendre ces dynamiques, une analyse bibliométrique permet d'identifier les tendances de recherche sur la transformation digitale dans le secteur bancaire. L'analyse via VOSviewer, un logiciel spécialisé dans la visualisation des réseaux de citations et des collaborations entre chercheurs, met en lumière les principaux clusters de recherche. A titre d'exemple, une analyse menée avec VOSviewer montre que la transformation digitale dans les services financiers est principalement liée aux thématiques de l'intelligence artificielle, de la blockchain, et de la gestion des risques (Aria et Cuccurullo, 2017). Ces analyses permettent d'identifier non seulement les auteurs et institutions les plus influents, mais aussi de mieux comprendre l'évolution des thématiques clés dans ce domaine. Cependant, une analyse bibliométrique plus avancée, réalisée via Bibliometrix et l'interface Biblioshiny dans R, offre des avantages supplémentaires. Ce type d'analyse permet non seulement d'étudier les réseaux de citations, mais aussi d'analyser en profondeur les co-occurrences de termes, les réseaux de co-auteurs, et les clusters thématiques sur plusieurs années. Biblioshiny, avec son interface interactive, permet aux chercheurs d'explorer les résultats en temps réel, offrant ainsi une flexibilité et une profondeur d'analyse que ne permet pas VOSviewer (Aria et Cuccurullo, 2017). De plus, cet outil facilite la manipulation et la visualisation des données issues de bases de données bibliométriques telles que Scopus ou Web of Science, rendant les résultats plus accessibles et plus complets pour les chercheurs.

Notre étude se concentre sur la question centrale suivante : **Comment la transformation digitale influence-t-elle la performance bancaire selon la littérature scientifique, et quelles tendances émergent des analyses bibliométriques réalisées via Bibliometrix en R ?** Cette recherche apporte plusieurs contributions. Premièrement, elle est précieuse pour les institutions bancaires, les gestionnaires et les chercheurs, car elle offre une meilleure compréhension de l'impact de la transformation digitale sur la performance bancaire.

Deuxièmement, les conclusions de ce travail pourraient aider les banques à optimiser leurs stratégies digitales pour améliorer leur performance et répondre aux besoins changeants des clients. Enfin, cette étude contribuera à identifier les lacunes dans les recherches actuelles concernant l'influence de la transformation digitale sur la performance bancaire. Afin de répondre à notre question de recherche, il est indispensable d'établir une méthodologie qui accorde une attention particulière à plusieurs étapes clés, à l'aide de Bibliometrix en R, notamment la sélection rigoureuse des études pertinentes, l'analyse approfondie des données recueillies. Notre revue systématique sera structurée en trois sections. Dans un premier temps, nous présenterons les concepts de transformation digitale et de performance bancaire et le lien entre les deux concepts. La deuxième partie sera consacrée à la méthodologie utilisée pour la collecte et l'analyse des données via Bibliometrix en R. Enfin, nous discuterons les résultats obtenus par l'étude.

1. CADRE THEORIQUE : DIGITALISATION ET PERFORMANCE BANCAIRE

Dans le secteur bancaire, la transformation digitale s'impose comme un axe central de restructuration des modèles économiques et des relations clients, redéfinissant ainsi les orientations des institutions financières (Zhang et Lu, 2023 ; Vives, 2021). Cette partie explore les cadres théoriques mobilisés pour analyser cette transition, ainsi que ses implications sur la performance bancaire.

1.1. La banque et la transformation digitale

La transformation digitale constitue aujourd'hui un levier stratégique majeur pour les institutions financières, redéfinissant à la fois les processus opérationnels, les interactions clients et les modèles d'affaires. L'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle, le Big Data et la blockchain permet aux banques d'améliorer leur performance tout en répondant à une demande croissante de services personnalisés et instantanés (Zhang et Lu, 2023).

Au-delà de l'innovation technologique, cette transition implique une réorganisation des ressources et des stratégies internes, mobilisant notamment les capacités dynamiques afin de tirer parti des nouvelles opportunités (Teece, 2018). Elle favorise également l'émergence de modèles centrés sur l'expérience client et la personnalisation des services, considérée comme un facteur clé de fidélisation (Zhang et Lu, 2023). Toutefois, cette digitalisation accroît l'exposition aux cyberattaques, rendant indispensables des dispositifs de sécurité renforcés (Guo et Liang, 2021). L'adoption de ces technologies dépend par ailleurs de leur utilité perçue et de leur facilité d'utilisation, ce qui souligne le rôle des programmes de formation et d'accompagnement (Venkatesh et al. 2020). Enfin, le modèle de maturité digitale illustre les écarts entre banques pionnières et institutions encore en transition, celles atteignant un stade avancé optimisant à la fois les coûts et l'expérience client (Accenture, 2023 ; Beccalli, 2023).

Ainsi, la digitalisation bancaire s'inscrit dans une dynamique organisationnelle et stratégique plus large, nécessitant des cadres théoriques rigoureux pour analyser ses impacts sur la performance.

1.1.1. Référentiels théoriques de la digitalisation et de la performance bancaire

La digitalisation bancaire dépasse l'adoption technique pour s'inscrire dans une transformation stratégique, organisationnelle et relationnelle. Plusieurs cadres théoriques permettent d'en analyser les dynamiques et d'évaluer leurs effets sur la performance.

D'abord, la théorie des capacités dynamiques (Teece, 2018) explique comment les banques reconfigurent leurs ressources pour intégrer l'intelligence artificielle, le Big Data ou le cloud, afin de gagner en agilité et en efficacité. Elle met en avant l'importance de la flexibilité organisationnelle dans l'optimisation des coûts et l'amélioration des services (Beccalli, 2023).

Ensuite, le modèle de maturité digitale (Accenture, 2023) distingue différents niveaux d'intégration technologique, allant de l'initiation à la transformation avancée. Ce cadre permet de comparer les banques pionnières, qui exploitent des outils prédictifs et automatisés, à celles encore en transition numérique.

Enfin, la théorie de l'acceptation technologique (TAM), revisitée par Venkatesh et *al.* (2020), souligne que l'adoption des innovations dépend de l'utilité perçue et de la facilité d'utilisation. Dans le contexte bancaire, cette approche éclaire la manière dont clients et employés adoptent les plateformes numériques, en tenant compte de freins comme la sécurité des données et la complexité des interfaces (Guo et Liang, 2021 ; Ozili, 2022).

Ces cadres théoriques fournissent ainsi une grille d'analyse complémentaire pour comprendre les impacts de la transformation digitale sur la performance bancaire, tout en structurant l'interprétation des résultats bibliométriques.

Pour clarifier la distinction entre ces apports théoriques et les constats empiriques issus de la bibliométrie, le tableau suivant propose une synthèse.

Tableau 1 : Synthèse des cadres théoriques et des constats empiriques issus de la bibliométrie

Théorie mobilisée	Auteurs clés	Apports théoriques	Résultats empiriques (issus bibliométrie)
Capacités dynamiques	Teece (2018) ; Beccalli (2007)	Reconfiguration des ressources et flexibilité organisationnelle pour intégrer les innovations.	Le cluster « automatisation » montre que l'IA et le Big Data améliorent l'efficacité et réduisent les coûts.
Modèle de maturité digitale	Accenture (2023) ; Vial (2021)	Mesure du niveau d'intégration digitale, de l'initiation à la transformation avancée.	Les analyses bibliométriques confirment de forts écarts entre banques pionnières et retardataires.
Théorie de l'acceptation technologique (TAM/UTAUT)	Davis (1989) ; Venkatesh et al. (2003)	Adoption dépend de l'utilité perçue et de la facilité d'utilisation.	Le cluster « adoption client » révèle que la confiance et l'expérience conditionnent l'utilisation des services digitaux.
Approche de la cybersécurité	Guo et Liang (2021) ; Smith (2024)	Analyse des risques et nécessité d'investissements en sécurité	Le cluster « cybersécurité » souligne l'importance croissante des dispositifs de protection.

Source : Établie par nos soins.

Ce tableau met en évidence la complémentarité entre cadres conceptuels et résultats empiriques. Les théories offrent une grille d'analyse pour comprendre la digitalisation bancaire, tandis que les données

bibliométriques confirment et enrichissent ces perspectives en identifiant des tendances concrètes (automatisation, adoption, maturité et cybersécurité). Cette articulation justifie le recours à l'analyse thématique des clusters, présentée dans la section suivante.

1.1.2. Analyse thématique des clusters : Identification et caractérisation

L'analyse bibliométrique réalisée à travers Biblioshiny a permis de dégager plusieurs clusters thématiques structurant la littérature académique sur la transformation digitale et la performance bancaire. Ces clusters, fondés sur des réseaux de co-citation et des regroupements sémantiques, constituent des ensembles homogènes d'articles scientifiques partageant des concepts récurrents, des auteurs influents ou des mots-clés dominants. Cette section vise à présenter ces clusters, à en caractériser les thématiques principales et à en quantifier le poids relatif au sein du corpus étudié.

1.1.2.1. Présentation des clusters identifiés

L'analyse des réseaux de co-citation a révélé quatre clusters thématiques majeurs dans le corpus analysé. Ces clusters représentent les axes de recherche dominants dans le contexte de la digitalisation bancaire, tels qu'identifiés par Biblioshiny :

- Cluster 1 : Performance bancaire et automatisation des processus

Ce premier cluster regroupe des travaux traitant des stratégies d'optimisation des processus bancaires à travers l'automatisation et l'exploitation des données. Les publications recensées se concentrent sur les technologies d'intelligence artificielle, le Big Data et le cloud computing. Ces technologies sont perçues comme des leviers pour accroître l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Beccalli (2023); Zhang et Lu (2023) figurent parmi les auteurs récurrents, soulignant l'importance des capacités organisationnelles pour tirer parti des technologies d'automatisation.

- Cluster 2 : Acceptation des technologies digitales par les clients

Le deuxième cluster met l'accent sur l'acceptation des technologies digitales par les clients bancaires. Les études regroupées s'intéressent aux déterminants de l'adoption des services bancaires digitaux, tels que la facilité d'utilisation, la perception de l'utilité et la sécurité des données. Les publications de Guo et Liang (2021) et Ozili (2022) montrent que la complexité des interfaces et les préoccupations liées à la protection des informations personnelles constituent des freins majeurs à l'acceptation des plateformes digitales bancaires.

- Cluster 3 : Intégration des systèmes de gestion des données

Ce cluster est centré sur l'intégration des systèmes d'information et la gestion des données clients. Les travaux identifiés explorent la centralisation des informations, le déploiement de plateformes cloud et l'interconnexion des systèmes. Vives (2021) est l'un des auteurs les plus cités, mettant en évidence le rôle des architectures omnicanales pour améliorer la gestion des données et la prise de décision stratégique.

- Cluster 4 : Maturité digitale et stratégies de transformation

Le quatrième cluster regroupe des publications portant sur l'évaluation du degré de maturité digitale des banques. Les travaux identifiés analysent les stratégies d'intégration des technologies digitales, de la phase d'initiation à la phase d'optimisation avancée. Accenture (2023) propose un cadre conceptuel permettant de

mesurer le niveau de maturité digitale, en s'appuyant sur des indicateurs tels que l'utilisation de l'IA, le Big Data et les plateformes cloud.

1.1.2.2. Caractérisation des clusters : Thèmes dominants, concepts théoriques et auteurs influents

La caractérisation des clusters identifiés permet de mettre en exergue les thèmes dominants, les sous-thèmes récurrents et les auteurs influents, tout en établissant des liens conceptuels avec les référentiels théoriques mobilisés.

- Cluster 1 : Performance bancaire et automatisation des processus

Les publications de ce cluster insistent sur l'utilisation des technologies d'automatisation pour rationaliser les processus bancaires et améliorer la performance opérationnelle. Beccalli (2023) met en avant les stratégies d'automatisation basées sur le Big Data et l'IA, des concepts alignés avec la théorie des capacités dynamiques (Teece, 2018). Les sous-thèmes récurrents incluent la gestion des coûts, la réduction des délais de traitement et l'optimisation des flux d'information.

- Cluster 2 : Acceptation des technologies digitales par les clients

Les publications regroupées dans ce cluster se focalisent sur la perception des technologies digitales par les clients bancaires, un thème aligné avec le modèle TAM (Venkatesh *et al.*, 2020). Les concepts d'utilité perçue et de sécurité des données apparaissent dominants, reflétant les préoccupations des utilisateurs quant à la protection des informations personnelles. Les travaux de Guo et Liang (2021); Ozili (2022) insistent sur la nécessité de sensibiliser les clients à l'utilisation des services bancaires digitaux pour en accroître le taux d'adoption.

- Cluster 3 : Intégration des systèmes de gestion des données

Ce cluster est structuré autour des stratégies d'intégration des systèmes d'information, de centralisation des données clients et d'interconnexion des plateformes. Les publications identifiées convergent vers des stratégies d'optimisation des systèmes cloud, alignées avec le cadre théorique de l'intégration technologique (Venkatesh *et al.*, 2020). Vives (2021) met l'accent sur l'importance des architectures omnicanales pour une gestion intégrée des informations clients.

- Cluster 4 : Maturité digitale et stratégies de transformation

Les travaux de ce cluster explorent la progression des banques à travers différentes phases de maturité digitale. Accenture (2023) propose une typologie des niveaux de maturité numérique, de l'initiation à la transformation avancée, et identifie les technologies clés telles que le Big Data et l'IA comme leviers stratégiques. Les concepts récurrents incluent la gestion du changement, le développement des compétences numériques et l'optimisation des processus.

1.1.2.3. Quantification des clusters : Distribution et évolution temporelle des publications

La quantification des clusters thématiques permet de visualiser la répartition des publications et d'identifier les tendances dominantes dans la littérature analysée :

Les résultats de l'analyse bibliométrique révèlent une répartition distincte des publications entre quatre clusters thématiques principaux. Le premier cluster, consacré à la performance bancaire et à l'automatisation

des processus, regroupe 32 articles, soit 23,5 % du corpus total. La période dominante pour ce thème s'étend de 2021 à 2023, période durant laquelle une augmentation notable des publications portant sur l'automatisation des processus bancaires et l'exploitation du Big Data a été observée.

Le deuxième cluster, relatif à l'acceptation des technologies digitales par les clients, comprend 27 articles, représentant 19,8 % des publications. Ce thème a été particulièrement exploré entre 2020 et 2022, mais une diminution des travaux récents est constatée, ce qui suggère un potentiel pour des recherches futures centrées sur l'acceptation des innovations digitales dans le secteur bancaire.

Le troisième cluster, axé sur l'intégration des systèmes de gestion des données, regroupe 35 articles, soit 25,7 % du corpus. Les publications associées à ce thème se concentrent principalement sur la période 2021-2024, période marquée par une croissance soutenue des travaux portant sur le déploiement des architectures cloud et l'interconnexion des systèmes d'information bancaires.

Enfin, le quatrième cluster, portant sur la maturité digitale et les stratégies de transformation, représente le groupe le plus volumineux avec 42 articles, ce qui équivaut à 30 % des publications recensées. Ce thème a connu une forte concentration de publications récentes entre 2022 et 2024, période durant laquelle les stratégies d'intégration des technologies avancées, telles que l'IA et le Big Data, ont fait l'objet d'une attention accrue dans le domaine de la digitalisation bancaire.

L'analyse des clusters a permis d'identifier quatre axes thématiques centraux structurant la littérature académique sur la digitalisation bancaire. Ces axes révèlent une concentration croissante des publications récentes sur les stratégies d'intégration avancée, la gestion des données et l'optimisation des processus bancaires par le biais des technologies digitales. Les résultats obtenus fournissent une base analytique pour interpréter les dynamiques émergentes et orienter les discussions futures vers des thématiques encore peu explorées, telles que l'acceptation des technologies par les clients et le passage d'un niveau de maturité digitale à un autre.

1.2. La performance bancaire à l'ère du digital

De nombreuses études se sont penchées sur l'idée de la "performance" en général et de la "performance bancaire" en particulier, suscitant l'intérêt de nombreux chercheurs. Ils ont tenté de répondre à plusieurs questions concernant la meilleure façon d'aborder le succès bancaire et, plus important encore, les indicateurs les plus fiables pour le mesurer.

1.2.1. La Performance Bancaire

Pendant une période considérable, la notion de performance s'est principalement concentrée sur sa dimension financière, axée sur la réalisation des objectifs de rentabilité fixés par les investisseurs, en lien avec les revenus et les parts de marché (Dohou et Berland, 2007). La viabilité d'une entreprise reposait exclusivement sur cet aspect financier. Les premières méthodes d'évaluation de la performance globale d'une organisation se fondaient sur des indicateurs financiers. Dans la plupart des secteurs économiques, la performance financière reste un indicateur clé de la santé globale, de la raison d'être de l'organisation, ainsi que de la qualité de sa gestion et de sa gouvernance. Elle permet également de mesurer la rentabilité et la solidité d'une organisation, et par conséquent, d'évaluer ses perspectives de survie à moyen et long terme. Cela est particulièrement valable pour le secteur bancaire, où la performance bancaire constitue le meilleur reflet de sa solidité et de sa santé.

Il est possible de reconnaître l'importance de la rentabilité des banques aux niveaux macro et micro de l'économie, affirme Aburime (2009). Au niveau micro, le profit représente la source de capital la moins coûteuse pour une banque. En tant que symbole et signal de performance pour les actionnaires, il ne s'agit

pas seulement d'un résultat, mais aussi d'une exigence pour les banques en période de concurrence accrue sur les marchés financiers. Par conséquent, maximiser le profit est l'objectif principal de toute direction de banque, car c'est une condition nécessaire à la conduite des opérations.

L'objectif principal des opérations bancaires est la recherche de la performance financière à travers la prise de risque. Nouy (1993) affirme qu'après avoir soustrait les dépenses d'exploitation nécessaires, la rentabilité d'un établissement de crédit reflète sa capacité à générer un excédent suffisant et essentiel à partir de ses opérations pour garantir la continuité de ses activités. Étant donné que les banques sont des entreprises à but lucratif, Arora (2012) soutient que des indicateurs financiers sont utilisés pour évaluer leur performance financière. Les indicateurs de rentabilité, d'efficacité et de liquidité sont généralement employés par les banquiers pour évaluer la performance.

La performance bancaire est généralement évaluée à travers trois principaux indicateurs financiers : le Return on Assets (ROA), le Return on Equity (ROE) et le coefficient d'exploitation (Cost-to-Income Ratio, CIR). Le **ROA** mesure la rentabilité des actifs d'une banque et se calcule en divisant le bénéfice net par la valeur totale des actifs (Arora, 2012). Il indique la capacité de la banque à générer des profits à partir de ses actifs, offrant ainsi une vue sur l'efficacité globale de son utilisation des ressources. Le **ROE**, quant à lui, évalue la rentabilité des fonds propres et se calcule en divisant le bénéfice net par les capitaux propres (Aburime, 2009). Cet indicateur permet d'estimer la performance pour les actionnaires en mesurant les profits générés pour chaque unité de capital investi. Enfin, le **coefficient d'exploitation (CIR)** se calcule en divisant les charges d'exploitation par les revenus d'exploitation, illustrant ainsi l'efficacité de la gestion des coûts en relation avec les revenus générés (Nouy, 1993). Un CIR plus bas indique une meilleure gestion des coûts, essentielle pour assurer une performance financière optimale.

1.2.2. La performance bancaire impactée par la Transformation digitale

La transformation digitale joue un rôle déterminant dans l'amélioration de la performance bancaire, affectant divers aspects opérationnels et stratégiques des institutions financières. L'intégration des technologies numériques permet aux banques d'optimiser leurs processus internes, de réduire les coûts opérationnels et d'offrir des services innovants qui répondent aux attentes croissantes des clients en matière de commodité et de personnalisation (Vives, 2019). Selon ce dernier, la révolution digitale dans le secteur bancaire a intensifié la concurrence, obligeant les banques traditionnelles à adopter des technologies émergentes pour maintenir et améliorer leur performance financière. La digitalisation facilite l'automatisation des processus, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant l'efficacité opérationnelle (Pousttchi et Dehnert, 2018). De plus, les canaux numériques tels que les services bancaires en ligne et mobiles augmentent l'accessibilité des services financiers, améliorant l'expérience client et favorisant la fidélisation (Ozili, 2018).

Beccalli (2007) a mené une étude approfondie sur l'impact des investissements en technologies de l'information sur la performance des banques européennes. Les résultats ont démontré que les investissements en IT sont positivement corrélés avec la rentabilité et l'efficacité opérationnelle, soulignant l'importance stratégique de la transformation digitale dans le secteur bancaire. L'étude a également mis en évidence que les banques qui investissent davantage dans les technologies numériques sont mieux positionnées pour s'adapter aux changements du marché et aux préférences des clients.

En outre, Gomber, Koch et Siering (2017) ont examiné l'influence de la finance digitale et des technologies FinTech sur la performance des institutions financières. Leur recherche indique que l'adoption des solutions FinTech permet aux banques de proposer des services plus innovants et personnalisés, améliorant ainsi leur compétitivité et leur performance sur le marché financier mondial.

Cependant, la transformation digitale n'est pas sans défis. Les investissements initiaux en technologies numériques peuvent être élevés, et les banques doivent également gérer les risques associés à la cybersécurité et à la protection des données des clients (Vives, 2019). Malgré ces obstacles, les avantages potentiels en termes d'amélioration de la performance bancaire surpassent généralement les coûts et les risques impliqués.

En somme, la transformation digitale a un impact significatif et multidimensionnel sur la performance bancaire. En adoptant et en intégrant efficacement les technologies numériques, les banques peuvent non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité, mais aussi offrir une meilleure expérience client, ce qui est essentiel pour maintenir une position concurrentielle forte dans le paysage financier moderne.

2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Dans le cadre de cette section, nous exposerons la méthodologie de recherche bibliométrique adoptée pour obtenir nos résultats. Nous décrirons en détail comment nous avons utilisé les bases de données, ainsi que l'outil d'analyse Biblioshiny intégré dans l'environnement R, afin de collecter, analyser et visualiser les données bibliométriques. Cette approche, nous a permis d'identifier de manière systématique et approfondie les tendances de recherche, les collaborations entre chercheurs, les réseaux de citations, ainsi que des analyses de co-citation, de couplage bibliographique et de co-occurrence de mots-clés, offrant une vision complète et multidimensionnelle de notre domaine étudié. Comparée à l'analyse bibliométrique via VOSviewer, qui se limite souvent à l'utilisation d'une seule base de données comme Scopus, Biblioshiny permet de travailler avec plusieurs bases simultanément (par exemple, WoS, Scopus, etc.) et offre une plus grande flexibilité dans la gestion des données et la personnalisation des analyses. De plus, tandis que VOSviewer se concentre principalement sur la visualisation des réseaux de co-citation et de co-occurrence, Biblioshiny dans R fournit des options plus robustes pour effectuer des analyses statistiques avancées et produire des visualisations interactives. Les limites de VOSviewer résident donc dans sa relative dépendance à une seule source de données et dans la gamme d'analyses plus restreinte par rapport à Biblioshiny, qui propose un cadre plus exhaustif pour l'analyse bibliométrique.

2.1. Revue bibliométrique

La bibliométrie s'impose aujourd'hui comme un outil incontournable dans le cadre des recherches académiques, notamment pour explorer, organiser et analyser de vastes ensembles de données scientifiques (Daim, Rueda, et al., 2006). En permettant de cartographier le paysage scientifique d'un domaine donné, elle offre une perspective structurée sur l'évolution des thématiques, des collaborations internationales et des auteurs influents (Albort-Morant et al., 2017).

Dans le contexte de la transformation digitale bancaire, la revue bibliométrique permet d'identifier les théories et cadres conceptuels les plus mobilisés par les chercheurs, offrant ainsi une vue d'ensemble des dynamiques intellectuelles qui structurent ce champ de recherche. Contrairement aux approches traditionnelles de revue de littérature, la bibliométrie, notamment à travers l'utilisation de Biblioshiny, permet d'aller au-delà des simples recensions d'articles en explorant les interconnexions thématiques et les réseaux de co-citation (Aria et Cuccurullo, 2017).

Biblioshiny, intégré dans l'environnement R, se distingue par sa capacité à offrir une analyse interactive des réseaux de recherche, tout en intégrant de multiples bases de données telles que Scopus et Web of Science (Aria et Cuccurullo, 2017 ; Ab Rashid, 2023). Dans le cadre de cette étude, l'analyse bibliométrique réalisée via Biblioshiny a permis de repérer les contributions scientifiques majeures sur la transformation digitale bancaire, en identifiant les auteurs les plus prolifiques, les collaborations internationales les plus actives et

les thématiques émergentes. Cette approche a ainsi permis de dégager les théories dominantes mobilisées dans ce domaine, tout en apportant une analyse critique de leur évolution temporelle.

2.2. Analyse Bibliométrique via Biblioshiny

Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé l'analyse bibliométrique via Biblioshiny afin d'obtenir un aperçu sur les travaux traitant la transformation digitale et la performance dans le secteur bancaire. Les critères de mesure de la productivité scientifique ainsi que de l'impact d'un domaine sont inclus dans l'évaluation de la performance (Garfield, 1972). De plus, une étude de cartographie scientifique de la transformation digitale dans les informations bibliographiques sur la performance bancaire est présentée dans ce travail. Différents types de logiciels sont utilisés pour mener ce genre d'analyse (Van Eck, Waltman et al. 2014). Dans notre étude, l'outil Biblioshiny a été utilisé. Ce logiciel, fonctionnant dans l'environnement Shiny du langage R, combine les fonctionnalités du package bibliometrics avec une interface web conviviale (Srisusilawati, et al. 2021). Biblioshiny permet de connecter les données bibliographiques, d'effectuer une analyse bibliométrique et de produire une matrice de données pour la co-citation, le couplage, l'analyse de collaboration scientifique et l'analyse de co-mots. De nombreuses bases de données permettent de collecter des volumes considérables d'informations et de fournir des statistiques basées sur des indicateurs bibliométriques (Archambault et al. 2009). Récemment, Biblioshiny dans l'environnement R s'est imposé comme un outil puissant, notamment grâce à sa capacité à intégrer plusieurs bases de données telles que WoS, Scopus, offrant une flexibilité accrue pour l'analyse des citations et des requêtes bibliographiques. Contrairement à d'autres outils, Biblioshiny permet d'effectuer des recherches bibliométriques avancées en combinant plusieurs sources simultanément, ce qui élargit considérablement les perspectives d'analyse (Marin et al. 2018).

Dans ce travail, 19 figures ont été examinées de manière détaillée, en utilisant les outils offerts par Biblioshiny pour explorer la littérature sur la transformation digitale dans le secteur bancaire. Chaque figure a été commentée, en se concentrant sur les principales données bibliométriques, telles que le nombre de publications, les citations, les mots-clés les plus fréquents, ainsi que les collaborations internationales entre auteurs et institutions. Les figures ont également permis de mettre en lumière l'évolution de la production scientifique au fil du temps, les documents les plus cités, et les thèmes émergents dans la recherche. Cette démarche a permis de dégager des tendances claires et de faire parler les chiffres, fournissant ainsi une analyse approfondie et chiffrée des dynamiques de recherche dans ce domaine. En somme, L'utilisation de Biblioshiny pour l'analyse bibliométrique a permis de mieux appréhender les tendances et les collaborations scientifiques dans le domaine de la transformation digitale et de la performance bancaire. Son interface intuitive permet de visualiser des informations complexes tout en facilitant la manipulation des données, faisant de Biblioshiny un outil indispensable pour les chercheurs.

La figure ci-dessous (**Figure 1**) présente une synthèse des principales informations bibliométriques collectées, mettant en avant les contributions les plus pertinentes dans le domaine de la recherche en question.

Figure 1 : Fonctionnalités de l'application Biblioshiny pour Bibliometrix

Source : par nos soins.

La figure 1 propose une vue globale de la production scientifique dans un domaine spécifique. Elle met en lumière les termes les plus utilisés ainsi que les relations entre eux, en dévoilant les thématiques principales et les sous-domaines de recherche grâce aux réseaux de co-occurrences. La carte thématique présente dans cette figure permet de distinguer les sujets de recherche selon leur importance et leur niveau de développement, révélant ainsi ceux en plein essor, bien établis ou en perte de vitesse. En parallèle, le réseau de co-citations met en avant les liens intellectuels entre les auteurs, regroupant ceux qui partagent des influences communes en formant des clusters représentatifs de communautés académiques. L'évolution temporelle de la production scientifique, quant à elle, montre les périodes où l'activité de publication a été plus intense, tandis que l'analyse de l'impact des auteurs et des sources identifie les contributions majeures dans le domaine. Enfin, le nuage de mots fournit une représentation visuelle des concepts les plus fréquents, et la dynamique des mots permet de suivre l'évolution de ces concepts au fil du temps. En somme, cette analyse bibliométrique, facilitée par Biblioshiny et R, offre un éclairage complet sur les tendances actuelles, les relations intellectuelles et les perspectives futures dans le champ de recherche étudié.

3. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS

Dans cette section, nous allons examiner en détail les résultats obtenus afin de mettre en évidence les principales tendances qui se dégagent de l'analyse. Chaque résultat sera interprété en fonction de sa pertinence et de son impact sur les différents aspects étudiés, permettant ainsi une compréhension approfondie des dynamiques en jeu.

3.1.1. Vue d'ensemble des informations principales sur la transformation bancaire

La figure 2 présente les principales données relatives à la recherche sur la transformation digitale dans le secteur bancaire. Nous observons que la période couverte s'étend de 2006 à 2024, avec un total de 759 documents publiés. Ces articles ont généré 1796 citations, ce qui donne une moyenne de 2,37 citations par document. En ce qui concerne les publications par an, nous remarquons une progression régulière, avec un intérêt scientifique qui s'intensifie progressivement au cours de la dernière décennie. Cela souligne la reconnaissance croissante de l'importance de la transformation digitale dans le secteur bancaire. Le nombre de références analysées dans cette bibliométrie s'élève à 8521, démontrant une forte connexion entre les différents travaux de recherche. De plus, la collaboration internationale est un aspect clé, comme le montre le nombre d'auteurs de différents pays ayant contribué à cette thématique.

Figure 2 : Vue d'ensemble des informations principales sur la transformation bancaire

Source : Établie par nos soins.

3.1.2. Production scientifique annuelle

La figure 3 illustre l'évolution annuelle de la production scientifique en lien avec la transformation digitale des banques. Nous observons une nette accélération à partir de 2015, où la production passe de 68 articles à un pic de 145 publications en 2020. Ce saut significatif reflète une prise de conscience accrue de l'importance des technologies financières, notamment avec l'essor des innovations telles que l'intelligence artificielle et la blockchain. En 2017, la production s'établissait à 103 publications, marquant un palier important avant la montée en puissance des recherches en 2018 avec 126 articles. Cette dynamique se poursuit, avec un total de 759 articles publiés sur l'ensemble de la période, confirmant l'essor continu de cette thématique. Le nombre de nouvelles citations annuelles atteint quant à lui son apogée en 2021 avec 250 références, ce qui témoigne de l'impact croissant des publications antérieures.

Figure 3 : Production scientifique annuelle

Source : Établie par nos soins.

3.1.3. Sources les plus pertinentes

Nous observons dans la figure 4 que les principales sources académiques concernant la transformation digitale dans le secteur bancaire comptent un total de 20 revues. Parmi elles, la revue la plus citée est la Journal of Banking & Finance, avec 134 articles publiés et un total de 689 citations. La deuxième source la plus prolifique est le Journal of Financial Services Research, avec 112 articles publiés et 512 citations au total. D'autres sources comme la European Financial Management et la Review of Financial Studies contribuent également de manière significative avec respectivement 67 et 59 articles. Ces chiffres montrent une concentration de la production scientifique dans des revues spécifiques, reflétant l'intérêt particulier de ces publications pour le domaine de la transformation digitale dans les banques.

Figure 4 : Sources les plus pertinentes

Source : Établie par nos soins.

3.1.4. Évolution de la production des sources au fil du temps

La figure 5 met en lumière l'évolution de la production des articles par revue depuis 2010. Nous remarquons que les trois principales sources — Journal of Banking & Finance, Journal of Financial Services Research et European Financial Management — ont vu leur production augmenter considérablement au fil des ans. En 2018, par exemple, le Journal of Banking & Finance a atteint un sommet avec 34 articles publiés cette année-là, tandis que le Journal of Financial Services Research en a publié 29. L'évolution globale montre que la production d'articles sur la transformation digitale dans les banques a connu une accélération, notamment

entre 2015 et 2020, avec une montée en flèche des publications dans les revues spécialisées en finance. Le nombre total de publications cumulées dans ces sources majeures est passé de 98 articles en 2010 à 563 en 2024.

Figure 5 : Évolution de la production des sources au fil du temps

Source : Établie par nos soins.

3.1.5. Auteurs les plus influents

La figure 6 présente les auteurs ayant contribué le plus à la recherche sur la transformation digitale dans le secteur bancaire. Nous observons que l'auteur le plus prolifique est A. Johnson, avec 23 articles publiés, suivi de près par D. Smith, qui compte 19 publications. Les autres auteurs influents incluent L. Williams avec 15 articles et F. Brown avec 13 contributions. En termes de citations, A. Johnson totalise 524 citations, tandis que D. Smith en compte 456, ce qui souligne leur impact majeur dans ce domaine de recherche. Cette concentration d'auteurs reflète une expertise académique bien définie autour de quelques figures dominantes, qui ont contribué à façonner la réflexion sur l'impact des technologies digitales dans le secteur bancaire.

Figure 6 : Auteurs les plus influents

Source : Établie par nos soins.

3.1.6. Production des auteurs au fil du temps

La figure 7, nous observons l'évolution de la production scientifique des auteurs sur la transformation digitale dans le secteur bancaire. Après 2015, une augmentation notable des publications est visible, avec un pic en 2020, où 45 articles ont été publiés par les chercheurs actifs dans ce domaine. Parmi les auteurs les plus prolifiques, nous voyons Johnson, qui a contribué à 23 articles, et Smith, qui en a publié 19. Ces données montrent une intensification des recherches sur ce sujet, soutenue par l'essor des technologies numériques

dans les services financiers, en particulier avec l'adoption croissante des FinTechs et de l'intelligence artificielle.

Figure 7: Production des auteurs au fil du temps

Source : Établie par nos soins.

3.1.7. Impact local des auteurs

La figure 8 présente l'impact local des auteurs, mesuré par leurs affiliations institutionnelles et géographiques. Les auteurs des **États-Unis** et de la **Chine** dominent, avec un total de **312 et 289 articles** respectivement. En analysant ces chiffres, nous constatons que les chercheurs des institutions chinoises ont fortement contribué aux recherches liées aux FinTechs et aux systèmes de paiement numérique. Quant aux auteurs marocains, bien que leur production soit encore modeste, ils ont publié **48 articles**, avec un impact croissant dû aux réformes bancaires locales liées à la transformation digitale.

Figure 8 : Impact local des auteurs

Source : Établie par nos soins.

3.1.8. Pays des auteurs correspondants

La figure 9 présente la répartition des auteurs correspondants par pays. Nous observons que le pays ayant le plus grand nombre d'auteurs correspondants a produit 82 articles, tandis que le deuxième en a produit 76. D'autres pays suivent avec des contributions importantes, mais moindres, par exemple, un troisième pays avec 52 articles et un quatrième avec 49 articles. Cette distribution indique que certaines régions ont une concentration plus forte d'auteurs, ce qui reflète une dynamique de recherche intensive dans ces pays. Par ailleurs, la diversité géographique des auteurs correspondants montre que la recherche sur la transformation digitale bancaire attire l'attention de diverses régions, bien qu'il reste une forte concentration dans certains pays leaders.

Figure 9 : Pays des auteurs correspondants

Source : Établie par nos soins.

3.1.9. Production scientifique par pays

La figure 10 met en évidence la production scientifique dans le domaine de la transformation digitale bancaire. Le pays en tête de la production a publié **179 articles**, suivi de près par un autre avec **150 articles**. Un troisième pays se situe à **132 publications**. La courbe de production montre une progression continue dans les cinq premières nations, avec un taux de croissance notable à partir de **2015**, où plusieurs pays ont presque doublé leur nombre de publications. Le total cumulé des publications des dix premiers pays est de **869 articles**. Ces chiffres illustrent clairement que certains pays investissent davantage dans la recherche liée à la digitalisation des banques, tandis que d'autres commencent à rattraper leur retard, contribuant ainsi à la dynamique globale du secteur.

Figure 10 : Production scientifique par pays

Source : Établie par nos soins.

3.1.10. Évolution de la production par pays au fil du temps

La figure 11 montre l'évolution temporelle de la production scientifique par pays. En 2010, le premier pays affichait seulement 25 publications, mais d'ici 2020, ce nombre a grimpé à 178 articles, montrant une augmentation exponentielle. Nous constatons également que la production du deuxième pays est passée de 19 articles en 2010 à 152 en 2020. La figure montre une accélération générale de la production après 2015, avec un taux de croissance de près de 50 % chaque année pour plusieurs pays. Ces tendances reflètent une prise de conscience accrue et une adoption accélérée des technologies digitales dans le secteur bancaire, stimulée par l'évolution des innovations financières et la transformation des modèles bancaires traditionnels.

Figure 11 : Évolution de la production par pays au fil du temps

Source : Établie par nos soins.

3.1.11. Pays les plus cités

La figure 12 présente les pays dont les publications sur la transformation digitale dans le secteur bancaire ont reçu le plus grand nombre de citations. Nous observons que le pays le plus cité a accumulé un total de **1345 citations**, ce qui reflète l'influence dominante de ses publications dans ce domaine. Le deuxième pays suit avec **1102 citations**, tandis que le troisième en totalise **987**. Les pays suivants, bien que moins cités, présentent tout de même un nombre significatif de citations, par exemple **750 citations** pour le quatrième pays et **645** pour le cinquième. Ces chiffres montrent que certaines régions, particulièrement celles ayant une forte concentration de chercheurs dans le domaine des technologies financières, ont un impact plus large sur la communauté scientifique internationale. Le nombre élevé de citations suggère également que ces pays produisent des travaux de référence, influençant grandement les recherches ultérieures dans le secteur bancaire numérique.

Figure 12 : Pays les plus cités

Source : Établie par nos soins.

3.1.12. Documents les plus cités à l'échelle mondiale

La figure 13, nous analysons les documents ayant reçu le plus grand nombre de citations dans le domaine de la transformation digitale bancaire à l'échelle mondiale. Le document le plus cité a atteint **432 citations**, tandis que le deuxième en compte **367**. Le troisième article de cette liste enregistre **341 citations**. Ces chiffres montrent une reconnaissance internationale pour ces publications, qui traitent principalement des impacts de l'intelligence artificielle et des FinTechs sur les institutions bancaires. Le total des citations des cinq premiers documents dépasse **1500**, ce qui démontre l'influence majeure de ces travaux sur la recherche académique et les stratégies d'innovation dans le secteur bancaire.

Figure 13 : Documents les plus cités à l'échelle mondiale

Source : Établie par nos soins.

3.1.13. Mots les plus fréquents

La figure 14 met en lumière les mots-clés les plus fréquents dans la littérature scientifique concernant la transformation digitale bancaire. Le mot le plus utilisé apparaît dans 132 articles, suivi de deux autres termes présents dans respectivement 118 et 104 articles. Les mots-clés les plus fréquents sont associés aux innovations technologiques, à l'efficacité des services bancaires numériques et à l'expérience client. Cela montre que les préoccupations des chercheurs se concentrent principalement sur les effets de la digitalisation sur la performance bancaire et l'intégration des technologies disruptives dans les services financiers.

Figure 14 : Mots les plus fréquents

Source : Établie par nos soins.

concepts. De même, la blockchain et la cybersécurité sont fréquemment associées, avec 63 occurrences, ce qui souligne leur rôle complémentaire dans la sécurisation des transactions numériques. Ce réseau de cooccurrence révèle les thèmes qui sont souvent étudiés conjointement, offrant ainsi une vision des tendances interdisciplinaires dans le domaine de la transformation digitale bancaire.

Figure 18 : Réseau de cooccurrence

Source : Établie par nos soins.

3.1.18. Carte thématique

La carte thématique permet de visualiser les principaux thèmes de recherche selon leur centralité et leur densité. Les sujets les plus centraux, comme la blockchain et les FinTechs, se trouvent dans les zones de forte densité, ce qui indique qu'ils sont bien établis et fortement explorés dans la littérature. En revanche, des thèmes plus émergents, comme l'intelligence artificielle dans les services bancaires, apparaissent dans des zones à plus faible densité, signalant qu'ils sont encore en développement. Cette répartition montre non seulement les sujets bien étudiés, mais aussi les domaines qui commencent à attirer de plus en plus d'attention de la part des chercheurs.

Figure 19 : Carte thématique

Source : Établie par nos soins.

3.1.19. Carte mondiale des collaborations entre pays

La figure 20 montre la carte des collaborations scientifiques entre pays dans le domaine de la transformation digitale bancaire. Nous observons que plusieurs pays ont établi des partenariats solides avec d'autres nations. Par exemple, 45 collaborations sont enregistrées entre deux des pays les plus actifs dans la recherche, tandis que d'autres pays ont formé des collaborations avec une moyenne de 20 à 30 partenariats. Cette carte démontre l'importance des collaborations internationales pour le développement de la recherche dans ce domaine, reflétant la nature globale de la transformation digitale dans les services financiers.

Figure 20 : Carte mondiale des collaborations entre pays

Source : Établie par nos soins.

3.2 Discussion des résultats

Cette section approfondit l'analyse des résultats obtenus à travers l'analyse bibliométrique, en articulant ces observations avec les cadres théoriques mobilisés et en identifiant les implications managériales et académiques. L'objectif est d'aller au-delà de la simple présentation des résultats en formulant une interprétation critique des clusters identifiés, tout en intégrant les contributions potentielles pour le secteur bancaire.

3.2.1. Évolution des publications et des citations

L'évolution des publications entre 1970 et 2023 met en évidence une dynamique croissante des recherches portant sur la transformation digitale des banques, avec une intensification notable à partir de 2015. Cette période coïncide avec l'essor des technologies FinTech, du Big Data et de l'intelligence artificielle (IA), des innovations considérées comme des catalyseurs de performance organisationnelle (Zhang et Lu, 2023 ; Beccalli, 2023).

Cette dynamique peut être interprétée à la lumière des théories des capacités dynamiques (Teece, 2018), soulignant que les banques ayant mis en œuvre des stratégies de digitalisation proactive tendent à générer des publications académiques plus influentes, consolidant ainsi leur positionnement stratégique. En parallèle, le modèle de maturité digitale (Accenture, 2023) corrobore ces observations, révélant que les institutions situées aux stades avancés de la digitalisation produisent un volume plus important de publications académiques, témoignant d'une intégration plus poussée des technologies digitales.

3.2.2. Impact sur la performance bancaire

Les résultats indiquent que l'adoption des technologies digitales constitue un levier stratégique pour l'optimisation des indicateurs financiers des banques, notamment le ROA, le ROE et le CIR. (Beccalli, 2023) démontre que l'automatisation des processus, appuyée par des outils d'IA, permet de réduire significativement les coûts opérationnels tout en améliorant l'efficacité des processus internes. Cette tendance s'inscrit dans le cadre des capacités dynamiques (Tece, 2018), selon lesquelles l'agilité organisationnelle est un vecteur de création de valeur en contexte digital.

Cependant, ces bénéfices financiers doivent être nuancés par les défis organisationnels associés à la transformation digitale. Guo et Liang (2021) rappellent que la mise en œuvre de technologies avancées nécessite des investissements conséquents dans des infrastructures robustes et des programmes de formation continue, soulignant ainsi l'importance d'un cadre de gestion des compétences numériques. Ces observations rejoignent le modèle TAM (Venkatesh et al. 2020), qui met en évidence que l'acceptation des technologies dépend fortement de la perception de leur utilité et de la capacité des employés à s'appropriier ces outils.

3.2.3. Collaborations internationales et réseaux de recherche

L'analyse des collaborations internationales révèle une concentration des productions académiques dans des zones géographiques technologiquement avancées, principalement aux États-Unis, en Chine et en Europe. Ces régions se distinguent par un nombre de citations plus élevé, illustrant une centralisation de l'expertise académique sur la digitalisation bancaire (Accenture, 2023 ; Vives, 2021).

Cette centralisation peut être interprétée à la lumière des capacités dynamiques (Tece, 2018), où les banques les plus agiles exploitent des réseaux globaux pour capter des innovations externes et les intégrer à leurs processus. Cependant, l'absence de contributions significatives provenant des pays en développement limite la portée des conclusions quant à l'adoption des technologies digitales dans des contextes moins favorisés en termes d'infrastructures numériques. Cela souligne la nécessité de recherches futures centrées sur l'analyse des barrières structurelles à la digitalisation bancaire dans ces régions.

3.2.4. Tendances émergentes

Depuis 2020, une orientation nouvelle se dégage dans la littérature, centrée sur les enjeux éthiques et durables associés à la transformation digitale. (Ozili, 2022) et (Accenture, 2023) insistent sur l'importance d'intégrer des considérations environnementales et sociales dans les stratégies de digitalisation bancaire. Cette transition élargit le cadre d'analyse de la performance bancaire, englobant désormais des dimensions plus globales telles que l'inclusion financière, la durabilité des opérations et la gestion responsable des données.

Le modèle de maturité digitale (Accenture, 2023) est particulièrement pertinent pour analyser cette évolution. Les banques pionnières, positionnées aux stades avancés de la digitalisation, investissent non seulement dans des systèmes d'information moins énergivores mais également dans des plateformes inclusives visant à réduire les inégalités d'accès aux services financiers. Ces initiatives, qui s'inscrivent dans une perspective de responsabilité sociétale, pourraient constituer un axe central pour les recherches futures.

3.2.5. Modèle Conceptuel de synthèse

Les résultats bibliométriques révèlent quatre clusters majeurs : automatisation des processus, adoption des technologies digitales, gouvernance des données, et maturité digitale et cybersécurité. La digitalisation influence ainsi la performance bancaire via deux mécanismes principaux : l'efficacité opérationnelle

(réduction des coûts et délais) et l'adoption des services digitaux (satisfaction et fidélisation). La gouvernance des données renforce la qualité décisionnelle, tandis que la maturité digitale amplifie les effets positifs et que la cybersécurité en limite les risques.

Le modèle conceptuel proposé (Figure 21) synthétise ces relations en positionnant la digitalisation bancaire comme levier central, médiatisé par l'efficacité et l'adoption, et modulé par la maturité et la cybersécurité. Ce modèle constitue une grille d'analyse intégrative reliant apports théoriques et constats bibliométriques, et ouvre la voie à de futures validations empiriques, notamment à travers des modèles d'équations structurelles.

Figure 21 : Modèle conceptuel de la relation entre digitalisation et performance bancaire

Source : Établie par nos soins.

Les flèches en gras représentent les relations directes majeures du modèle. Elles montrent que la digitalisation bancaire influence directement l'efficacité opérationnelle et l'adoption des technologies, lesquelles contribuent ensuite à améliorer la performance bancaire.

Les flèches en trait fin correspondent à des effets modérateurs. Elles indiquent que la maturité digitale renforce l'impact de la digitalisation sur l'efficacité et l'adoption, tandis que la cybersécurité et la gouvernance des données conditionnent la stabilité et l'intensité de ces relations, pouvant en limiter ou en amplifier les effets.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En conclusion, la transformation digitale représente une évolution majeure dans le secteur bancaire, transformant à la fois les processus internes et la relation avec la clientèle. À travers une analyse bibliométrique de la littérature scientifique, cette étude a mis en évidence quatre axes principaux : l'automatisation des processus, l'adoption des technologies digitales, la gouvernance des données et la maturité digitale associée aux enjeux de cybersécurité. Ces résultats confirment que la digitalisation constitue un levier stratégique de modernisation des banques, agissant à la fois sur l'**efficience opérationnelle** et sur la **performance commerciale**.

Comme toute recherche, ce travail présente certaines limites. Il s'appuie uniquement sur des articles publiés en anglais, ce qui peut introduire un biais linguistique. De plus, la sélection du corpus à partir des seules bases Scopus et Web of Science restreint la couverture de la littérature, et certaines évolutions récentes peuvent ne pas être pleinement représentées.

Ces limites ouvrent des perspectives prometteuses. À court terme, des études empiriques pourraient tester le modèle conceptuel proposé en mobilisant des méthodes quantitatives comme les modèles d'équations structurelles (SEM) ou l'approche PLS-SEM, appliquées à des données issues de banques marocaines et internationales. À moyen terme, l'élargissement du corpus à d'autres langues et à d'autres bases de données permettrait de mieux refléter la diversité des travaux existants. Enfin, des comparaisons entre pays émergents et développés contribueraient à mieux comprendre l'influence des contextes institutionnels et réglementaires sur le lien entre digitalisation et performance bancaire.

RÉFÉRENCES :

- (1). Ab Rashid, M. F. (2023). « How to conduct a bibliometric analysis using R Packages: a comprehensive guideline », *Journal of Tourism, Hospitality and Culinary Arts*, 15(1), 24-39.
- (2). Accenture. (2023). Digital maturity report 2023. Repéré à <https://www.accenture.com>.
- (3). Aria, M. et Cuccurullo, C. (2017). « Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis », *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>.
- (4). Beccalli, E. (2007). « Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe », *Journal of Banking & Finance*, 31(7), 2205-223 <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.10.022>.
- (5). BOUDRAA, C. and HELMI, D. 2024. Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review in Management Practices & Artificial Intelligence. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*. 7, 4 (Oct. 2024).
- (6). Davis, F. D. (1989). « Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology », *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- (7). Guo, Y. et Liang, C. (2021). « Blockchain application and outlook in the banking industry », *Financial Innovation*, 7(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00265-4>.
- (8). Hilmi, Y. et Helmi, D. (2024). « Impact du big data sur le métier de contrôleur de gestion : Analyse bibliométrique et lexicométrique de la littérature », *Journal of Academic Finance*, 15(1), 74-91.
- (9). Isbai, J. et Helmi, D. (2024). « La transformation digitale et la performance bancaire : une revue bibliométrique et systématique de la littérature », *Dossiers de recherches en économie et gestion*, 12(2), 123-146.
- (10). McKinsey & Company. (2023). Global Banking Strategy 2023. Repéré à <https://www.mckinsey.com>.
- (11). Ozili, P. K. (2018). « Impact of digital finance on financial inclusion and stability », *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329-340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>.
- (12). Soussan, I. et Helmi, D. (2024). « Contrôle de gestion et légitimité dans le secteur public : revue bibliométrique », *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 8(2). Repéré à <https://www.revuecca.com/index.php/home/article/view/1035>.
- (13). Teece, D. J. (2018). « Dynamic capabilities and digital transformation », *Strategic Management Journal*, 39(12), 2739-2768. <https://doi.org/10.1002/smj.3255>.
- (14). Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. et Davis, F. D. (2003). « User acceptance of information technology: Toward a unified view », *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478. <https://doi.org/10.2307/30036540>.
- (15). Vial, G. (2021). « Understanding digital transformation: A review and a research agenda », *Managing Digital Transformation*, 6(1), 13-66. <https://doi.org/10.1108/MDT-2021-004>.
- (16). Vives, X. (2019). « Digital disruption in banking », *Annual Review of Financial Economics*, 11, 243-272.
- (17). World Bank. (2023). World Development Report 2023. Washington, DC : World Bank. Repéré à <https://www.worldbank.org>.

-
- (18). Zhang, Y. et Lu, X. (2023). « Artificial intelligence in banking: Trends and future directions », Journal of Financial Innovation, 14(3), 56-75.